

VEGETATIV OLIY MARKAZLAR VA ULARNING FUNKSIONAL FAOLIYATI

Abdumuxtorov Halimjon

Qo'qon universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakulteti Pediatriya ishi yo'nalishi

Email: abdumuxtorovfahridin2@gmail.com

Tel: +998977703004

Nurmatova Afruza Oybek qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakulteti Pediatrya ishi yo'nalishi

Email: frpbesh060@gmail.com

Tel: +998 50 571 28 09

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17839599>

Anotatsiya

Ushbu maqolada vegetativ (avtonom) nerv tizimining oliy markazlari, ularning tuzilishi, fiziologik ahamiyati hamda organizmdagi muhim homeostatik jarayonlarni boshqarishdagi o'rnini yoritilgan. Ayniqsa gipotalamus, limbik tizim, miya po'stlog'i va miya ustuni strukturalarining o'zaro integratsiyasi, vegetativ funksiyalarni markaziy tartibga solish mexanizmlari hamda simpatik va parasimpatik bo'limlar faoliyatining neyrofiziologik asoslari tahlil qilingan. Shuningdek, vegetativ oliy markazlar faoliyatining buzilishi oqibatida yuzaga keladigan funksional holatlar, stress reaksiyalari, yurak-qon tomir, nafas olish, termoregulyatsiya va endokrin tizimdagi o'zgarishlar ilmiy adabiyotlar asosida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari vegetativ tizimning markaziy boshqaruv tamoyillarini chuqur anglash va amaliy tibbiyotda qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: vegetativ nerv tizimi, oliy markazlar, gipotalamus, limbik tizim, simpatik tizim, parasimpatik tizim, homeostaz, neyrofiziologiya, termoregulyatsiya, vegetativ funksiyalar.

Abstract

This article examines the higher centers of the autonomic nervous system, their structure, physiological significance, and their role in regulating essential homeostatic processes in the body. Special attention is given to the integration of the hypothalamus, limbic system, cerebral cortex, and brainstem structures, as well as the mechanisms of central regulation of autonomic functions and the neurophysiological basis of sympathetic and parasympathetic activity. Furthermore, the paper analyzes functional disorders resulting from impairments in higher autonomic centers, stress responses, and changes in the cardiovascular, respiratory, thermoregulatory, and endocrine systems based on scientific literature. The findings contribute to a deeper understanding of the

central control principles of the autonomic system and expand possibilities for their application in clinical practice.

Keywords: autonomic nervous system, higher centers, hypothalamus, limbic system, sympathetic system, parasympathetic system, homeostasis, neurophysiology, thermoregulation, autonomic functions.

Аннотация

В данной статье рассматриваются высшие центры вегетативной нервной системы, их строение, физиологическое значение и роль в регуляции важнейших гомеостатических процессов организма. Особое внимание уделено интеграции гипоталамуса, лимбической системы, коры головного мозга и структур ствола мозга, а также механизмам центральной регуляции вегетативных функций и нейрофизиологическим основам деятельности симпатического и парасимпатического отделов. Кроме того, анализируются функциональные нарушения, возникающие при расстройствах работы высших вегетативных центров, стрессовые реакции и изменения в сердечно-сосудистой, дыхательной, терморегуляторной и эндокринной системах на основе научной литературы. Полученные данные способствуют более глубокому пониманию принципов центрального управления вегетативной системой и расширяют возможности их применения в клинической практике.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, высшие центры, гипоталамус, лимбическая система, симпатическая система, парасимпатическая система, гомеостаз, нейрофизиология, терморегуляция, вегетативные функции

Vegetativ nerv tizimi organizmning hayotiy muhim funksiyalarini uzluksiz va avtonom tartibda boshqaradi. Uning oliy markazlari bir-biri bilan murakkab neyron tarmoqlar orqali bog'langan bo'lib, yurak-qon tomir, nafas olish, endokrin va termoregulyatsion jarayonlarni muvofiqlashtiradi. Ushbu markazlar faoliyatining izchil o'rganilishi inson fiziologiyasi, nevrologiya va klinik tibbiyotning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Maqolaning asosiy maqsadi — vegetativ oliy markazlarning anatomik-funksional tuzilishini, ularning o'zaro integratsiya mexanizmlarini va klinik ahamiyatini ilmiy manbalar asosida tahlil qilish.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo'yildi:

1. Vegetativ tizimning tuzilishiga nazariy yondashuvlarni umumlashtirish.

2. Gipotalamus, limbik tizim, miya po'stlog'i va miya ustuni markazlarining funksiyalarini taqqoslash.

3. Vegetativ boshqaruv mexanizmlarining asosiy tamoyillarini yoritish.

4. Vegetativ markazlar faoliyatining buzilishi va klinik oqibatlarini tahlil qilish.

Vegetativ nerv tizimining tuzilishi

Vegetativ nerv tizimi simpatik va parasimpatik bo'limlardan tashkil topgan bo'lib, ular barcha ichki organlarning faoliyatini boshqaradi. Har ikki bo'limning faoliyati oliy vegetativ markazlar tomonidan muvofiqlashtiriladi. Bu muvofiqlashtirish organizmning tashqi va ichki omillarga moslashuvini ta'minlaydi.

Vegetativ tizimning oliy markazlari

1. Gipotalamusning boshqaruvdagi o'rni

Gipotalamus vegetativ boshqaruvning asosiy markazi bo'lib, quyidagi jarayonlarni tartibga soladi: tana harorati, suv-tuz muvozanati, endokrin tizim faoliyati, ishtaha va to'qlik, uyqu-uygonish ritmlari, stress reaksiyalari.

Gipotalamus miya po'stlog'i, limbik tizim va miya ustuni bilan to'g'ridan-to'g'ri neyron aloqalarga ega.

2. Limbik tizim va vegetativ javoblar

Limbik tizim hissiy holatlarning markaziy qismi bo'lib, vegetativ tizim faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hissiyotlarning o'zgarishi yurak ritmi, nafas olish, qon bosimi va endokrin javoblarga olib keladi. Bu tizimning gipotalamus bilan uzviy bog'liqligi vegetativ javobni hissiy kontekstga moslashtiradi.

Miya po'stlog'ining (korteks) roli

Miya po'stlog'i vegetativ tizimning oliy boshqaruv pog'onasi hisoblanadi. U ongli jarayonlar orqali vegetativ javoblarni tartibga solishi mumkin, masalan: nafasni ongli ravishda boshqarish, stressni kamaytirish strategiyalari, vegetativ reflekslarning kuchini susaytirish.

3. Miya ustuni markazlari

Miya ustuni yurak-qon tomir, nafas olish va hazm qilish markazlarini o'z ichiga oladi. Ularning asosiy vazifasi — tashqi va ichki o'zgarishlarga reflektor javob qaytarish. Ayniqsa medulla oblongata hayot uchun zarur bo'lgan avtonom markazlar joylashgan hudud sifatida katta ahamiyatga ega.

4. Vegetativ funksiyalarni markaziy boshqarish tamoyillari

Vegetativ tizim boshqaruvi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Avtomatlashganlik — funksiyalar ongli ishtiroksiz amalga oshadi.

2. Ierarxik boshqaruv — oliy markazlardan pastki markazlargacha bo'lgan uzluksiz boshqaruv.

3. Integrativlik — limbik, somatik va endokrin tizimlar bilan uzviy bog'liqlik.

4. Adaptivlik — tashqi omillarga moslashish.

5. Reflektorlik — tezkor javob qaytarish mexanizmlari.

4. Vegetativ tizim faoliyatining buzilishi va klinik ko'rinishlar

Vegetativ tizimdagi funksional buzilishlar turli alomatlar bilan kechishi mumkin:

ortiqcha qo'zg'aluvchanlik yoki sustlik, yurak urishining notekisligi, arterial bosimning beqarorligi, uyqusizlik yoki charchoq, termoregulyatsiya buzilishlari, hazm faoliyatining o'zgarishi, tashvish va hissiy labillik.

Bunday buzilishlar ko'pincha surunkali stress, endokrin o'zgarishlar, miya shikastlanishlari yoki vegetativ distoniya sindromi bilan bog'liq bo'ladi.

Vegetativ oliy markazlarning integratsion faoliyatini o'rganish murakkab tahlilni talab qiladi, chunki bu markazlar nerv, endokrin va psixo-emotsional tizimlar bilan uzluksiz aloqada ishlaydi. So'nggi yillarda neyroimaging texnologiyalari ushbu markazlarning funksiyalarini yanada chuqur o'rganishga imkon yaratmoqda. Tibbiy amaliyotda vegetativ buzilishlarni erta aniqlash va to'g'ri davolash bemorlarning psixo-emotsional holati, yurak-qon tomir barqarorligi va umumiy hayot sifati uchun muhimdir.

Xulosa

Vegetativ oliy markazlar organizmning asosiy fiziologik jarayonlarini boshqarishda markaziy o'ringa ega. Gipotalamus, limbik tizim, miya po'stlog'i va miya ustunining o'zaro uyg'un ishlashi hayotiy muhim funksiyalarning izchil davom etishini ta'minlaydi. Vegetativ tizimning buzilishi bir qator kasalliklar va funksional sindromlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Shu bois bu markazlarni chuqur o'rganish nafaqat fiziologiya, balki klinik tibbiyot uchun ham katta amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. Elsevier, 2020.
2. Purves D. et al. Neuroscience. Oxford University Press, 2018.
3. Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessell T.M. Principles of Neural Science. McGraw-Hill, 2021.
4. Benarroch E.E. Central Autonomic Network: Functional Organization and Clinical Correlations. Neurology, 1993.
5. Bear M.F., Connors B.W., Paradiso M.A. Neuroscience: Exploring the Brain. Wolters Kluwer, 2016.
6. Шульговский В.В. Физиология нервной системы. Москва: МГУ, 2019.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7. Мирзабеков А.М., Арипов О.М. Inson fiziologiyasi. Toshkent: Fan nashriyoti, 2021.